

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Каграманов Ю. А., ПЛМ Урал, Россия

Введение

Методы вычислительной аэро-гидродинамики применяются в решении задач не имеющих аналитического решения. Такой класс задач есть почти во всех отраслях промышленности и строительная отрасль не является исключением. Проектные организации и учебные заведения города Екатеринбурга давно используют методы вычислительной аэро-гидродинамики и соответствующее программное обеспечение в решении таких задач, как: тепловой расчет зданий, аэродинамические расчеты потоков атмосферного воздуха в жилой застройке, определение локальных параметров микроклимата в помещениях, моделирование противодымной вентиляции при пожарах в помещениях, связанные задачи тепло-аэродинамика, прочность-аэро/гидродинамика. Такое программное обеспечение, как ANSYS Fluent и отечественные аналоги ЛОГОС, FlowVision, CADFlo дополняют нормативную проектную документацию, помогают значительно расширить информацию об исследуемом объекте и процессах, происходящих в нем.

Методы

В основе методики лежат уравнения в частных производных: неразрывности, Эйлера либо Навье-Стокса для вязких течений и уравнение сохранения энергии рис. 1. Как правило к ним добавляются уравнения моделей турбулентности, транспортные уравнения для сохранения масс компонентов, в частных случаях,

модели излучения, горения топлива и модели выбросов: сажи, оксида азота и оксидов серы. При помощи метода конечных объемов, расчетной сетки и схем дискретизации дифференциальные уравнения преобразуются в алгебраический вид. Алгебраическая система нелинейных уравнений решается численными методами, как правило методом Гаусса-Зейделя. Результаты представляют собой многомерные таблицы, связывающие параметры, такие как скорость, давление, температура, теплофизические свойства потока с координатами узлов расчетной сетки. На рис. 1 представлен гексагональный элемент расчетной сетки.

Рисунок 1 – Схема метода конечных объемов [1]

Расчетно-графическая работа, или CFD-проект как правило состоит из основных этапов, одинаковых для любого проекта рис. 2: анализ исходных

Рисунок 2 – Алгоритм выполнения типового CFD проекта [1]

данных, подготовка в системе автоматизированного проектирования CAD чаще всего трехмерной расчетной области, задание расположения элементов именованного набора, затем идет разбиение расчетной области на конечные объемы (построение сетки), подготовка и отладка расчетной модели, проведение расчетов, пост-обработка результатов, анализ

полученных данных, внесение корректировок в конструктив изделия либо проектные решения, проведение повторных расчетов для проверки выбранных решений, формирование отчета расчетно-графической работы.

Результаты

В настоящей работе кратко изложены результаты четырех задач из области строительства, расчетные области представлен на рис. 1, 2.

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Постановки задач: а) помещение общепита [2] б) здание напротив автострады в) паркинг

В первой задаче рассматривается помещение ресторана, требуется определить

распределение коэффициента уровня комфорта в объеме помещения, для выбранной системы ОВиК, определить проблемные зоны и дать рекомендации по их устранению, путем корректировки компоновочных решений в проектной документации.

Во второй задаче рассматривается поток ветра в открытой атмосфере вблизи здания и распространение выбросов CO₂ от близлежащей автострады.

В третьей задаче анализируется тепловое воздействие от факела, концентрации продукты полного и

неполного сгорания дизеля, и выбросы сажи в объеме паркинга при горении автомобиля.

а)

б)

Рисунок 4 – Постановка задачи с лестничной клеткой: а) внешняя б) внутренняя

В последней задаче рис. 2 определяется давление на двери при работе противодымной вентиляции с учетом решения внешней задачи. В рамках внешней задачи учитывается направление ветра и распределение его скоростей по высоте, инфильтрация через окна и двери, атмосферные явления и расположение здания в застройке.

Расчет зафиксировал зоны с пониженным уровнем комфорта рис. 5

вблизи форсунок адиабатического увлажнения.

Рисунок 5 – Поле уровня комфорта в помещении [2]

Профили скоростей, полученные во внешней задаче № 4 рис. 6 использовались при расчете векторов скорости внутри лестничной клетки и

Рисунок 6 – Поля скоростей: а) в объеме атмосферы б), в) в сечениях окон верхних и нижних этажей

поля распределения статического давления рис. 7. Расчеты помогли оптимально расположить патрубки вентиляционной системы для равномерной подачи воздуха и не превышать предельно допустимые значения по давлению на дверях.

Рисунок 7 – Внутренняя задача: а) векторы скорости б) поля давления
 В задаче с задымлением паркинга расчеты помогли спрогнозировать

распространение дыма и продуктов полного и неполного сгорания: двуокись углерода, монооксид углерода, ацетилен в пространстве помещения.

Рисунок 8 – Исоповерхность сажи концентрацией 5 тыс. кг/м³

Первая задача была реализована в программе FlowVision, остальные решались средствами программы ANSYS Fluent.

Обсуждение
 Рассмотренные задачи решались в различных программных комплексах.

Список литературы
 1) <http://www.logos.vniief.ru/>
 2) https://tesis.com.ru/own_design/flowvision/

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219